

SPORT YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA

Nazarova Sojida Shermat qizi

Toshkent iqtisod va pedagogika
instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230983>

Annotatsiya. Maqolada yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati falsafiy jihatdan yoritib berilgan.

Аннотация. Философски объясняется значение физического воспитания и спорта в воспитании молодежи в духе патриотизма.

Abstract. The importance of physical education and sports in educating young people in the spirit of patriotism is explained philosophically.

Kalit so'zlar: Yoshlar, vatanparvarlik, Jismoniy tarbiya, sport, millat sog'lomligi, inson komilligi, ma'naviy va jismoniy yetuklik.

Tadqiqot natijalari: Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muammosi azal-azaldan insoniyatning o'z oldiga qo'ygan orzularidan biri bo'lib kelmoqda. Bugungi tahlikali dunyoda yoshlarni har tomonlama yetuk insonlar bo'lishida sport va jismoniy tarbiyaning ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat" deya bejizga ta'kidlamadilar. Sport inson o'z-o'zini tarbiyalashida, anglashida yetakchi omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Sportdagi ko'rsatkichlarining asta-sekin o'sish me'yoriga qarab sportchi nafaqat jismoniy, balki ruhiy, aqliy, axloqiy va vatanparvarlik jarayonlariga o'zi ham sezib-sezmay kirib boradi. Bu jarayonlarga kirib borishida ustozlari, jamoasi, qo'llab-quvvatlovchi do'stlari muhim o'rin egallashi mutaxassislar adabiyotlarida keng yoritilgan. Sportchilar va sport jamoalarining musobaqalarini tomosha qilib turgan shaxs shu sportchi yoki shu jamoa bilan birgalikda ishtirokda bo'lishga oshiqadi. Stadionda o'z jamoasining g'olib chiqqanini ko'rgan muxlisning kuch g'ayrati jo'shib, o'zi ham maydonga tushib to'p surgisi kelib ketadi. Chunki u ana shu jamoa timsolida xalqi va vatanini, ularning katta imkoniyatlarini ko'radi. shuning uchun ham sport inson irodasini toblaydigan, ruhiyat, ahloqi va dunyoqarashiga ta'sir qiladigan faoliyat turlaridan biri hisoblanadi. Yoshlarning har bir ijobiy yutuqlari millatning sog'lomligini, davlatning qudratini, buyukligini namoyon etuvchi mezonligini inobatga olib, Shavkat Mirziyoev O'zbekiston Respublikasi Prezidenti vazifasini bajaruvchi bo'lib turgan paytlaridayoq 2016 yil 14 sentabrda O'RQ-406-sonli O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonunini imzolaganlar. Bu qonun Qonunchilik Palatasi tomonidan 2016 yil 12 avgustda qabul qilingan hamda Senat tomonidan 2016 yil 24 avgustda ma'qullangan.

Sport insonning jismoniy sifatlarini rivojlantirishi bilan birga uning ma'naviy kamolotiga ham kuchli ta'sir o'tkazishini qadimgi insonlar ham yaxshi tasavvur qilishgan. bundan qariyb uch ming yil avval antik madaniyatda olimpiya o'yinlarining paydo bo'lishi ham insondagi kuch, chaqqonlik, tezlik, chidamlilik sifatlarini, uning ruhiy va jismoniy barkamolligi, falsafiy va

ma'naviy qarashlarini namoyish qilish istagi bilan bevosita bog'liqligi shubhasizdir. Qadimgi insonning tasavvurida, har tomonlama jismoniy, ma'naviy yetuklik insonlarga emas balki, faqatgina ma'budlar va afsonaviy qaxramonlargagina xos bo'lgan. Bu haqda bizgacha yetib kelgan afsonaviy Geraklning o'n ikki qaxramonligi fikrimizga yaqqol misol bo'la oladi. Guyoki paxlavon Gerakl mo'jizaviy shu bilan birga har xil vayronkor kuchga ega turli mahluqlarni yenga olishi uchun unga ruhiy, jismoniy kuch kerak bo'lgan. Yugurishda ohudan ham o'zib keta olgan, kamondon bexato o'q uzgan, har qanday pahlavonni kurashda mag'lub eta olgan bu azamat san'at ixlosmandi ham bo'lgan yetuk shaxsligi manbalarda ko'rsatib o'tilgan.

U nafosatni bilgan, kifora nomli musiqa asbobini chalishni o'rgangan, shu bilan birgalikda haykaltaroshlikka qiziqqan. Bu o'sha davr kishilarining tasavvurida ham beqiyos jismoniy kuchning o'zigina inson mukammalligi mezoni bo'la olmasligi to'g'risidagi qarashlarning mavjudligini anglatadi. Shuningdek, afsonaviy yunon qahramonlari Gerakl, Appolon, Odisseylar kabi, faylasuflar Gippokrat, Pifagor, Aflotun, Aristotellarning ham sport bilan mashg'ul bo'lganliklarini yaxshi bilamiz. Ana shunday buyuk zotlar ishtirok etganliklari uchun ham olimpiya o'yinlarining asosiy g'oyasi inson komilligi namoyishi bo'lganligi tabiiydir. Mashhur tarixchi Geradot Afinadan olimpiya o'tkazilgan shahargacha yayov kelganligi haqida ma'lumotlar bor. Pifagor umumellin sport musobaqalarida musht jangi (bugungi kunda boks)da g'oliblikni qo'lga kiritgan. "Tibbiyotning otasi"- Gippokrat ko'zga ko'ringan ellin kurashchisi va mashhur chavandoz bo'lgan.

Aflotun tomonidan falsafada birinchi marta inson komilligi masalasining qo'yilishiga ham olimpiya sport o'yinlari turtki bo'lgan. Chunki, uning o'zi bu musobaqalarda ishtirok etib jismoniy mashqlarning insonni kamol toptirishdagi ahamiyatining bevosita shohidi bo'lgan. Faylasuf Aflotun o'z davrining eng kuchli gimnastikachilaridan biri ekanligi bilan ham tanilgan. u shuningdek, Olimpiadalar o'rtasida har ikki yilda bir marta dengiz ilohi Poseydon sharafiga o'tkaziladigan mashhur Istma o'yinlarida kurash bo'yicha musobaqalarda g'olib chiqqan.

Manbalardan ma'lumki, Aflotun o'z asarlarida sport va jismoniy tarbiya masalalarini keng tahlil qilgan. Komil insonni tarbiyalash va uni shakllantirish masalasiga alohida to'xtalib, insondagi ruh va jismning mashqlar orqali rivojlantirish zarurligini dalillar asosida isbotlab beradi.

"Ko'hna Yunonistonda umumiy ta'lim otasi hisoblangan Isokrat (mill.avv 436-338 yillar) "yoshlarni tarbiyalashda agonistika ya'ni sport mashqlarini bajarish va musobaqalashish tizimi va falsafani uzviy bog'lash zarurligini" [2] asoslaydi. Bizdan ancha ilgari yashagan odamlarning ba'zilar hayotning barcha jabhalari bilan bog'liq bo'lgan san'at turlari ko'pligini, ammo ular orasida jism va ruh tarbiyasi bilan shug'ullanadiganlari yo'qligini anglagan holda bizga bu ikki fanni – obekti inson jismi bo'lgan petodribika (ya'ni bir qismi gimnastikadir) ikkinchisi inson ruhi bilan shug'ullanadigan falsafani vasiyat qilib qoldiradilar. Bu ikki fan bir-biriga muvofiq o'zaro bog'liq va mutanosibdir. Ustozlar ular yordamida inson qalbini olijanobroq, jismini esa mukammalroq, ruhlarini vatanparvar qiladilar" [3]. Bu tarixiy ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, sport va falsafa bir-biriga chambarchas bog'lanib, ular mohiyat va mazmun jihatidan vatanparvar yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etishini bildiradi. Inson komilligida vatanparvarligida jismoniy mashqlar o'rnini mashhur sarkardalar A.Makedonskiy, J.Manguberdi, A. Temurlar ham aniq ravshan anglab yetishgan.

O'rta asrlarda yashagan Beruniy, Forobiy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Abdurahmon Jomiy, A.Navoiylar tomonidan yaratilgan bir qator asarlarda ham insondagi jismoniy madaniyatni shakllanishining nazariy asoslariga alohida e'tibor berilgan. Bu allomalar jismoniy yetuklikni

nazariy asoslarini ochib berish bilan birga o'zlari ham jismoniy mashqlar bilan bevosita shug'ullanganliklarini yozib qoldirishgan. Buyuk sarkardalardan biri bo'lmish Aleksand Makedonskiy ham o'z askarlarni o'z armiyasiga tanlab olganda ularning jismoniy qobiliyatiga, xususan qo'rqmas, jasoratli, vatanparvarlik sifatlariga katta e'tibor bergan. Bu jarayonni sarkarda lashkarlarning har birini yovvoyi hayvonlar bilan yuzlashtirish orqali tekshirib ko'rganligi haqida ma'lumotlar buyuk mutafakkir Alisher Navoiy Saddi Iskandariy asarida uchratish mumkin.

Temuriylar davrida, ayniqsa, Amir Temur xukmronligi davrida yoshlarni vatan himoyachilari etib tarbiyalashda jismoniy tarbiyaga e'tibor juda kuchli bo'lgan. Bu borada temuriylar davri yozma manbalarida anchagina dalillar bor. Chunonchi «Temur tuzuklari», Sharafiddin Ali Yazdiyning «Zafarnoma», Fosih Havofiyning «Mujmal-i Fosihiy», ayniqsa, Mullo Salohiddin Toshkandiyning «Temurnomasi» kabi bir qator tarixiy-badiiy asarlarda amir Temur va uning avlodlari o'z davrida yoshlarni tarbiyalashda jismoniy tarbiyaga katta ahamiyat berganligi ta'kidlanadi.

Inson komilligini uning ma'naviy va jismoniy yetukligi belgilab berishini tibbiyot ilmi sultoni mutafakkir Abu Ali ibn Sino o'zining mashhur "Tib qonunlari"da "Sog'liqni saqlashning asosiy tadbiri badantarbiya ekanligi"ni ta'kidlar ekan, "badantabiyaning nozik va yengil usullari" qatori uning kuchli – "nayza otish, chavgon, kurash, tosh ko'tarish, chavandozlik", kabi o'sha davrlarda ham juda ommalashgan milliy sport turlari bilan shug'ullanishning ahamiyatini batafsil ta'riflab bergan. Ibn Sino ta'biri bilan aytganda, sog'liqni saqlash va uni chiniqtirishda jismoniy tarbiyaning o'rmini bosadigan birona dori-darmon yo'qdir. Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida barkamollikdagi jismoniy yetuklikning o'rniga alohida ahamiyat bergan. Yusuf Xos Xojibning "Qutadg'u bilig" asarida voyaga yetayotgan yoshlarga ma'naviy yetuklik bilan bir qatorda jismoniy yetuklik ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib o'tish bilan bir qatorda jismoniy mashqlarning nomlarini, o'tkazish joylarini, o'tkazish vositalarini bayon etgan. Jismoniy mashqlar insonning yoshiga qarab belgilanishi samarali ekanligini alohida ta'kidlagan. Ot bilan, kamon qilich bilan bajariladigan mashqlarning foydali tomonlarini ko'rsatgan.

Abdurahmon Jomiy o'zining "Bahoriston" nomli asarida barkamollik haqida fikr bildirganda jismoniy barkamollik masalalarini ham keng yoritadi. Aynan shu asarda jismoniy barkamollikka erishish uchun inson o'z tanasini aqli orqali bilishi va uni mashqlar yordamida rivojlantirishi mumkinligi haqida ma'lumotlar bergan. Jamiyatda ijtimoiy-ahloqiy faol, barkamol kishilarni voyaga yetkazish masalasiga jadidchilik harakati namoyondalari ham alohida e'tibor qaratishgan. "M.Behbudiy, A.Fitrat, A.Avloniy kabi olimlar shaxsni vujud, aql va ahloqiy jihatdan tarbiyalash bilan jamiyatda ma'naviy ahloqiy uyg'onishni yuzaga keltirish mumkinligini asoslab berganlar". Biz jismoniy mashqlar, ular orqali tanani va ruxni chiniqtirish haqidagi fikrlarni o'rganib inson komilligida, uning vatanparvarligida jismoniy tarbiya va sportning asosiy omillardan biri ekanligiga ishonch hosil qilishimiz tabiiydir.

Bugungi kunda respublikamizda har tomonlama yetuk kadrlarni, vatanparvar yoshlarni tayyorlashda "Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 10 iyundagi 369-sonli, shuningdek, 2023 yil 29 iyundagi 267-sonli "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari ijobiy natijalar bermoqda. 369-sonli qarorga asosan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizga sodiqlik, yoshlar o'rtasida Vatanga sadoqat tuyg'usini shakllantirish, "ommaviy madaniyat" ko'rinishidagi salbiy illatlarni yoshlarga tushuntirish,

yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning zamonaviy shakl, usul va vositalarini hayotga keng tatbiq etish bo'yicha tanlovlar o'tkazilmoqda. 267-sonli qarorga asoslanib 2023—2027 yillarda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, unda

-qurolli kuchlar harbiy xizmatchilari bilan hamkorlikda fuqarolik jamiyatining barcha institutlari, aholining keng qatlamlari faol ishtirokida barcha zarur shart-sharoitlarni yaratgan holda, yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy, madaniy, jismoniy darajasi va bilimlarini oshirishga qaratilgan turli madaniy-hordiq va ommaviy-sport tadbirlarini o'tkazish;

-harbiy xizmatchilar va chaqiruv yoshidagi yoshlarni axloqiy-ruhiy jihatdan yetuk etib tarbiyalash ishlarini tashkil etish, shuningdek, ta'lim muassasalarida boshlang'ich chaqiruvga bo'lgan yoshlarni tayyorlashni tashkil etish jarayonini nazorat qilish, yosh avlodning huquqiy savodxonligi va ijtimoiy faolligini oshirish;

-yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, sport bilan muntazam shug'ullanishga keng jalb etish, jismonan sog'lom va barkamol avlod etib tarbiyalash;

-yoshlarning intellektual va madaniy (badiiy-estetik) saviyasini oshirish maqsadida ular orasida kitobxonlikni targ'ib qilish, jahon ilm-fani, san'ati namunalari bilan muntazam ravishda tanishtirib borish,

-zamonaviy fikrlaydigan, bilim va dunyoqarashi keng, bugungi kun talablariga javob beradigan kadrlarni tayyorlash hamda sohaga oid dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish yo'riqnomalari belgilab berilgan.

Bizning mamlakatimizda sportga berilayotgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligining o'zi ham sportning ijtimoiy mazmun-mohiyati, yoshlarni vatanparvaolik ruhida tarbiyalashda ahamiyati beqiyosligidan dalolat bermoqda.

Xulosa. Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni alohida ta'kidlash lozimki, ham jismonan ham ma'nauviy vatanparvar insonni tarbiyalashda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati beqiyosdir. Shuning uchun ham mamlakatimizda bolalar sportini, ommaviy sportni, qizlar sportini rivojlantirishni yanada yaxshilash uchun xarakteristikamizni hech qachon susaytirmasligimiz shart va bu davr talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqi. 20 sent. 2017 y <https://president.uz/uz/lists/view/1063>.
2. Kornetov Grigoriy Borisovich. "Istoriya zarubejnogo obrazovaniya i pedagogiki". Isokrat: u istokov ritoricheskogo ideala obrazovaniya.// Istoriko-pedagogicheskiy jurnal, № 4 2013., 143-148st
3. E.Ernazarov. Olimpiada jahon sporti bayrami.T.Sharq matbaa-konserni. 2023.-126-b
4. Sharafiddin Ali Yazdiy "Zafarnoma". "Yangi asr avlodi" nashriyoti. 2023 . .-147-b
1. 5.Yusuf Xos Hojib. "Qutadg'u bilig". "G'ofur G'ulom" nashriyoti. 2018. .-166-b
2. 6.Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. "Yangi asr avlodi" nashriyoti. 2022.-179-b. .
3. 7.Abu Ali Ibn Sino.Tib qonunlari. –"ShARQ NMAK" nashriyoti. 2020 . .-234b
4. 8.Abdurahmon Jomiy "Bahoriston" , "Yangi avlod", nashriyoti 2007.-223-b.
5. 9.Alisher Navoiy. Xamsa. Saddi Iskandariy. "Yangi asr avlodi" nashriyoti. 2021.-168-b.
6. 10.Qahhorova M. "Ma'naviy-ahloqiy kamolot". Jamiyat va boshqaruv. 2018 yil, 2-son.27-bet.